

BUKU PANDUAN

IOT WORKSHOP KIT SMARTCARD SAGA

PPTIK-ITB

PT. LSKK

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

Kata Pengantar

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang pesat, apalagi pada zaman sekarang yang begitu modern. Perkembangan teknologi dipengaruhi oleh tingginya kebutuhan, dalam melakukan suatu kegiatan membutuhkan teknologi dan sistem informasi yang akurat, efektif, dan efisien untuk mempermudah melakukan aktivitas baik dalam sektor bisnis, sosial maupun di sektor pendidikan.

Berkembangnya teknologi komputer mempengaruhi kinerja manusia sebagai operasional sistem sehingga peralihan ke arah sistem informasi yang berbasis komputer maupun smartphone semakin meningkat. Di sektor pendidikan, diharapkan teknologi bisa membuat dan mempercepat dalam pengurusan administrasi sekolah, proses belajar mengajar maupun pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tersebut. Salah satu yang sangat vital di sekolah adalah absensi.

Absensi merupakan suatu aktivitas pelaporan dan pendataan kehadiran yang ada dalam sebuah institusi. Pada sistem absensi terdahulu, siswa diharuskan mengisi formulir absensi atau dipanggil satu persatu oleh guru. Absensi secara manual memiliki berbagai kekurangan seperti adanya kecurangan, membutuhkan banyak kertas dan tinta, membutuhkan ruang yang banyak sebagai tempat penyimpanan, dan lain-lain. Dalam mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut,, maka dibuatlah sebuah alat *Smart Card Saga* dengan memanfaatkan teknologi RFID.

DAFTAR ISI

i	KATA PENGANTAR
ii	DAFTAR ISI
iv	DAFTAR GAMBAR
vii	DAFTAR TABEL
01	BAB I LANDASAN TEORI
01	A. <i>Internet of Things (IoT)</i>
03	B. <i>Smart School</i>
04	C. <i>Pengenalan Soldering</i>
07	D. <i>Pengenalan Arduino IDE</i>
10	BAB II PENGENALAN ALAT
10	A. <i>Pengenalan IWK Smart Card Saga</i>
13	B. <i>Pengenalan Komponen</i>
19	C. <i>Prinsip Kerja IWK Smart Card Saga</i>
20	D. <i>Alur Kerja IWK Smart Card Saga</i>
21	E. <i>Pengenalan Aplikasi IWK Smart Card Saga</i>
24	BAB III PERANCANGAN ALAT
24	A. <i>Perakitan IWK Smart Card Saga</i>
37	B. <i>Upload Program pada NodeMCU Lolin V3</i>
42	C. <i>Konfigurasi WiFi</i>

45	BAB IV PENGUJIAN
45	A. Pengujian pada <i>Serial Monitor</i>
48	B. Pengujian pada Perangkat
50	C. Pengujian pada Aplikasi <i>Mobile</i>
53	D. Cara Penggunaan <i>Website Absensi</i>
62	BAB V FAQ
65	BAB VI PENUTUP
65	A. Kesimpulan
66	B. Saran

DAFTAR GAMBAR

- 01 Gambar 1.1 *Internet of Things*
- 02 Gambar 1.2 Konsep dan Cara Kerja IoT
- 03 Gambar 1.3 *Stater Kit Absensi RFID*
- 04 Gambar 1.4 Solder
- 04 Gambar 1.5 Timah
- 05 Gambar 1.6 *Attractor*
- 05 Gambar 1.7 *Flux*
- 05 Gambar 1.8 *Stand Solder*
- 05 Gambar 1.9 Hasil Solder
- 13 Gambar 2.1 NodeMCU Lolin V3
- 13 Gambar 2.2 NodeMCU Lolin V3
- 14 Gambar 2.3 *RFID Reader dan Tag*
- 15 Gambar 2.4 LED
- 15 Gambar 2.5 Simbol dan Bentuk *Fixed Resistor*
- 16 Gambar 2.6 Buzzer
- 16 Gambar 2.7 Kapasitor
- 17 Gambar 2.8 PCB
- 17 Gambar 2.9 Kabel USB
- 17 Gambar 2.10 Adaptor 5V
- 18 Gambar 2.11 Kabel *Jumper*
- 18 Gambar 2.12 *Mini Jumper*
- 18 Gambar 2.13 *Pin Header*
- 20 Gambar 2.14 Blok Diagram Alur Kerja
- 24 Gambar 3.1 Alat untuk Proses Perakitan
- 25 Gambar 3.2 Komponen untuk Proses Perakitan
- 28 Gambar 3.3 *PCB Smart Card Saga*
- 28 Gambar 3.4 *Soldering Resistor pada PCB*
- 28 Gambar 3.5 *Pin Header Male*
- 29 Gambar 3.6 *Soldering Pin Header Male*
- 29 Gambar 3.7 *Soldering Kapasitor*
- 29 Gambar 3.8 *Soldering Kapasitor*
- 29 Gambar 3.9 Kabel *Jumper Setelah Dikupas*

30	Gambar 3.10 LED
30	Gambar 3.11 <i>Soldering</i> LED
30	Gambar 3.12 LED Sudah Dibalut Isolasi
31	Gambar 3.13 <i>Soldering</i> Kabel LED
31	Gambar 3.14 <i>Soldering</i> Buzzer
31	Gambar 3.15 <i>Soldering</i> Kapasitor
32	Gambar 3.16 <i>Soldering</i> Pin Header Female
32	Gambar 3.17 Pin Header Female
32	Gambar 3.18 <i>Soldering</i> Pin Header Female
33	Gambar 3.19 <i>Mini Jumper</i>
33	Gambar 3.20 Pin Header Male
33	Gambar 3.21 <i>Soldering</i> Pin Header Female
33	Gambar 3.22 Pemasangan Kabel <i>Jumper</i>
34	Gambar 3.23 Pemasangan Kabel <i>Jumper</i>
34	Gambar 3.24 Perekatan PCB
34	Gambar 3.25 <i>Fitting</i> LED
35	Gambar 3.26 Perekatan Sensor RFID
35	Gambar 3.27 Papan Elektrikal
35	Gambar 3.28 Tampilan Belakang IWK <i>Smart Card Saga</i>
36	Gambar 3.29 Tampilan Depan IWK <i>Smart Card Saga</i>
37	Gambar 3.30 Tampilan <i>Preparing Boards</i> Arduino IDE
38	Gambar 3.31 Tampilan Folder Program Absensi RFID
38	Gambar 3.32 Tampilan Awal Aplikasi Arduino IDE
39	Gambar 3.33 Tampilan <i>Preference</i> pada Arduino IDE
39	Gambar 3.34 Pengaturan Board
40	Gambar 3.35 Penambahan <i>Library</i>
40	Gambar 3.36 Tampilan saat <i>Done Compiling</i>
40	Gambar 3.37 Tampilan Pemilihan Port
41	Gambar 3.38 Tampilan saat <i>Done Uploading</i>
41	Gambar 3.39 Tampilan <i>Serial Monitor</i>
42	Gambar 3.40 <i>Connecting</i> ke Absensi RFID
42	Gambar 3.41 Halaman Pencarian Google
43	Gambar 3.42 Tampilan Halaman Konfigurasi WiFi

43	Gambar 3.43 Tampilan Halaman Konfigurasi WiFi
44	Gambar 3.44 Tampilan Halaman Konfigurasi WiFi
44	Gambar 3.45 Tampilan Konfigurasi WiFi Tersimpan
45	Gambar 4.1 Tampilan Program Absensi RFID
45	Gambar 4.2 Perangkat IWK <i>Smart Card Saga</i>
46	Gambar 4.3 Pemilihan <i>Board</i> dan <i>Upload Speed</i>
46	Gambar 4.4 Pemilihan <i>Port</i>
47	Gambar 4.5 Tampilan <i>Serial Monitor</i>
47	Gambar 4.6 Tampilan <i>Serial Monitor</i>
48	Gambar 4.7 Tampilan <i>Serial Monitor</i>
48	Gambar 4.8 Perangkat IWK <i>Smart Card Saga</i>
48	Gambar 4.9 Penyambungan Perangkat dengan Sumber Tegangan
49	Gambar 4.10 NodeMCU dalam Keadaan <i>Blinked</i>
49	Gambar 4.11 Perangkat Tersambung Jaringan Internet
49	Gambar 4.12 <i>Tap ID Card</i>
53	Gambar 4.13 <i>Domain Website</i> Absensi
53	Gambar 4.14 Tampilan Depan <i>Website</i> Absensi
54	Gambar 4.15 Halaman <i>Login</i>
54	Gambar 4.16 Tampilan <i>Website</i> Absensi
55	Gambar 4.17 Tampilan Menu <i>Dashboard</i>
55	Gambar 4.18 Tampilan Menu <i>Monitoring</i>
56	Gambar 4.19 Tampilan Menu <i>Check Kartu</i>
56	Gambar 4.20 Tampilan <i>List Personil</i>
57	Gambar 4.21 Tampilan Tambah Personil
57	Gambar 4.22 Tampilan <i>Export</i> Kehadiran
58	Gambar 4.23 Tampilan Naik Kelas
58	Gambar 4.24 Tampilan <i>Import</i> Personil
59	Gambar 4.25 Tampilan Tambah Bagian
58	Gambar 4.26 Tampilan Daftar Bagian
60	Gambar 4.27 Tampilan <i>List Mesin</i>
60	Gambar 4.28 Tampilan Tambah Mesin
60	Gambar 4.29 Tampilan Menu Tutorial
61	Gambar 4.30 Menu <i>Logout</i>

DAFTAR TABEL

- 24 Tabel 3.1 Alat untuk Perakitan *Smart Card Saga*
- 25 Tabel 3.2 Komponen untuk Perakitan *Smart Card Saga*

BAB I LANDASAN TEORI

A. *Internet of Things*

Internet Of Things atau sering disebut IoT adalah sebuah gagasan dimana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai bagian dari satu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubung. Pada dasarnya perangkat IoT terdiri dari sensor sebagai media pengumpul data, sambungan internet sebagai media komunikasi, dan *server* sebagai pengumpul informasi yang diterima sensor dan untuk analisa.

Gambar 1.1 Internet of Things

Perkembangan IoT dapat dilihat mulai dari tingkat konvergensi teknologi nirkabel, *microelectromechanical* (MEMS), internet, dan *Quick Responses* (QR) Code. IoT juga sering diidentifikasi dengan RFID (*Radio Frequency Identification Device*) sebagai metode komunikasi. Selain itu, juga mencakup teknologi berbasis sensor, seperti teknologi nirkabel, QR Code yang sering kita jumpai.

Penggunaan *Internet of Things* dapat ditemui di berbagai aktifitas dalam segala sektor bidang kehidupan manusia, diantaranya yaitu banyaknya transportasi online, *platform* belanja online, *e-commerce*, dan hingga alat-alat atau perangkat kecil yang dapat membantu di berbagai sektor bidang industri contohnya: alat *smart school*, *smart agriculture*, *remote temperature sensor*, *GPS tracking*, *smart city* atau *smart home*, dan lain sebagainya yang menggunakan jaringan internet sebagai media interaksinya.

1. Konsep dan Cara Kerja IoT

Internet of Things (IoT) bekerja dengan memanfaatkan sebuah kode atau argumentasi pemrograman, yang dimana tiap-tiap perintah dari kode atau argumen tersebut dapat menghasilkan suatu interaksi antar mesin atau perangkat yang telah terhubung otomatis dengan memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung tanpa campur tangan manusia. Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung. Konsep IoT cukup sederhana untuk dipahami karena cara kerjanya hanya mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT yaitu:

- Things* (barang fisik),
- Perangkat koneksi internet, dan
- Cloud data center untuk menyimpan aplikasi beserta *database*.

Gambar 1.2 Konsep dan Cara Kerja IoT

Adapun unsur-unsur pembentuk *Internet of Things (IoT)* yang mendasar beberapa diantaranya yaitu:

- Sensor
- Aktuator
- Konektivitas
- Informasi Data
- Kecerdasan Buatan (AI)

Contoh penerapan *Internet of Things* di bidang pendidikan adalah *Smart Card Saga* (absensi RFID). Alat ini memanfaatkan sensor RFID yang terintegrasi dengan modul IoT dan secara otomatis terhubung dengan jaringan internet. Kemudian, diprogram untuk bisa berkomunikasi dengan *server*.

B. Smart School

Smart School merupakan sistem yang diciptakan untuk mendigitalkan seluruh aspek sekolah, meliputi pembelajaran, manajemen sarana dan prasarana sekolah dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salah satu contoh *smart school* adalah teknologi absensi RFID.

Apa itu Absensi RFID?

Radio Frequency Identification Device (RFID) adalah sebuah teknologi yang menggunakan komunikasi via gelombang elektromagnetik untuk merubah data antara terminal dengan suatu objek seperti produk barang, hewan, ataupun manusia dengan tujuan untuk identifikasi dan penelusuran jejak melalui penggunaan suatu piranti yang bernama RFID tag.

Gambar 1.3 Stater Kit Absensi RFID

Keunikan yang dimilikinya adalah bisa dilacak dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk melawan aksi pencurian dan bentuk-bentuk *product loss* yang lainnya. RFID juga sudah diajukan untuk penggunaan pada *point-of-sale* yang menggantikan kasir dengan suatu mesin otomatis tanpa harus melakukan *barcode scanning*. Hal ini menjadi peluang yang besar dalam pengembangannya bagi PPTIK ITB beserta komunitas agar teknologi RFID bisa dimanfaatkan khalayak ramai secara maksimal.

Cara kerja RFID adalah berdasarkan komponen-komponen yang dikombinasikan sehingga dapat melakukan pengidentifikasian data dari *tag* dan *reader*. Cara kerja RFID *Attendance System* yakni kartu RFID harus di tap atau didekatkan pada mesin absensi sehingga mesin dapat membaca data yang terdapat pada kartu tersebut. Lalu, data yang sudah terbaca akan dikirimkan ke *server* dan *database* untuk dicocokkan dengan data yang ada.

C. Pengenalan Soldering

Soldering (proses menyolder) adalah proses menggabungkan beberapa logam (metal) secara difusi yang salah satunya mempunyai titik cair yang relatif berbeda. Dengan kata lain, proses ini menggabungkan dua atau lebih benda kerja (metal) dimana salah satunya mempunyai titik cair relatif lebih rendah, sehingga metal yang memiliki titik cair paling rendah akan lebih dulu mencair. Ketika proses penyolderan (pemanasan) di hentikan, maka logam yang mencair tersebut akan kembali membeku dan menggabungkan secara bersama-sama metal yang lain. Proses menyolder biasanya diaplikasikan pada peralatan elektronik untuk menempelkan atau menggabungkan komponen elektronika pada papan *circuit* (PCB).

1. Alat-Alat Soldering

Gambar 1.4 Solder

Solder merupakan jenis alat pemanas yang berguna untuk melelehkan timah, sehingga nantinya akan mudah menempel pada komponen atau kaki-kaki komponen elektronika. Sehingga dengan demikian komponen tersebut akan dapat menyatu dengan jalur pada PCB.

Timah solder berfungsi sebagai alat untuk menyambungkan antara dua buah komponen yaitu komponen perekat elektronika dan papan PCB.

Gambar 1.5 Timah

Gambar 1.6 Attractor

Attractor atau penyedot timah solder digunakan sebagai alat untuk menghisap timah yang telah dipanaskan saat melepas solderan untuk memperbaiki kesalahan atau mengganti komponen pada PCB.

Pasta solder (*flux*) membantu untuk membersihkan permukaan yang disolder dan mencegah oksidasi solder panas.

Gambar 1.7 Flux

Gambar 1.8 Stand Solder

Stand solder berfungsi untuk meletakkan solder sehingga solder aman tidak mengenai komponen lain ataupun mengenai bagian tubuh penyolder. Stand solder harus mencakup spons yang dapat dibasahi untuk membersihkan ujung besi solder.

2. Hasil Solder yang Benar

Gambar 1.9 Hasil Solder

Cara penyolderan yang salah dan sering terjadi adalah timah ditempel pada ujung solder, kemudian dibawa ke tempat yang akan disolder. Solder yang bagus lebih dikenal dengan sebutan 60-40 artinya 60% timah dan 40 % tembaga. Kadar timah yang lebih banyak menghasilkan titik panas lebih rendah. Titik panas tinggi akan menghasilkan "solder dingin" dan tampak berbulu atau berlubang.

3. Posisi Menyolder yang Benar

Posisi mata solder harus 45° mengenai kaki komponen dan pet pada PCB yang akan disolder. Fungsi posisi 45° adalah untuk menyeimbangkan panas dan mempermudah pencairan timah.

Berikanlah timah dengan jumlah yang secukupnya di lokasi yang akan disolder dengan berkenaan ke solder agar timah meleleh (mencair).

Jika timah yang diperlukan sudah cukup, angkatlah timah terlebih dahulu agar timahnya tidak lengket di daerah yang kita solder

Terakhir, angkatlah solder. Kemudian periksa kembali hasil soldernya.

D. Pengenalan Arduino IDE

Arduino IDE adalah *software* yang digunakan untuk membuat *sketch* pemrograman atau dengan kata lain arduino IDE sebagai media untuk pemrograman pada *board* yang ingin diprogram. Arduino IDE ini berguna untuk mengedit, membuat, meng-*upload* ke *board* yang ditentukan, dan meng-*coding* program tertentu. Arduino IDE dibuat dari bahasa pemrograman JAVA, yang dilengkapi dengan *library* C/C++(*wiring*), yang membuat operasi *input/output* lebih mudah.

Program yang ditulis dengan menggunakan Arduino IDE disebut dengan *Sketch*. *Sketch* yang disimpan akan memiliki ekstensi file *.ino*. Kemudian dalam penulisan program pada arduino IDE ini ada beberapa stuktur dasar.

Pada Arduino IDE juga terdapat semacam *message box* berwarna hitam yang berfungsi menampilkan proses status seperti pada saat *error*, *compile*, dan *upload* program. Sedangkan di bagian bawah paling kanan Arduino IDE menunjukkan *board* yang terkonfigurasi beserta COM port yang digunakan.

1. Menu pada Aplikasi Arduino IDE

File Edit Sketch Tools Help

File

New
Open
Open Recent
Sketchbook
Example
Close
Save
Save as
Page Setup
Print
Preferences
Quit

Edit

Undo/Redo
Cut
Copy
Copy for Forum
Copy as HTML
Paste
Select All
Comment/Uncomment
Increase/Decrease Indent
Find
Find Next
Find Previous

Sketch

Auto Format
Archive Sketch
Fix Encoding & Reload
Serial Monitor
Serial Plotter
Board
Port
Programmer
Burn Bootloader

Tools

Verify/Compile
Upload
Upload Using Programmer
Export Compiled Binary
Show Sketch Folder
Include Library
Add File

2. Fitur pada Aplikasi Arduino IDE


```
sketch_apr14a
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeated:
}
```


Verify digunakan untuk meng-*compile* atau mem-*sketch coding* apakah masih ada kesalahan atau tidak. Jika masih terdapat *coding* yang salah biasanya muncul keterangan di bawah yaitu *error*.

Upload digunakan untuk mengirimkan atau memasukan program ke dalam *board* yang ditentukan.

New digunakan untuk membuka objek baru atau membuka halaman *sketch* yang baru.

Open digunakan untuk membuka projek yang pernah dibuat, dengan catatan projek tersebut telah disimpan.

Save ditunjukkan untuk menyimpan *sketch* atau program yang sudah dibuat.

Serial Monitor digunakan untuk menampilkan data yang telah dibuat setelah *sketch* tersebut di-*upload* kedalam *board* yang diperlukan, kemudian nantinya akan dijalankan, dan bisa dilihat pada *serial monitor*.

BAB II

PENGENALAN ALAT

A. Pengenalan IWK Smart Card Saga

Apa itu IWK Trainer Kit?

IWK (IoT Workshop Kit) merupakan sebuah *trainer kit* yang berisikan perangkat yang sudah memenuhi sistem absensi RFID dan juga telah tersambung dengan internet yang dipergunakan guna mendukung kegiatan pelatihan, pengenalan materi, dan pendidikan. Karena itu, perangkat ini dibuat se-sederhana mungkin. Agar para siswa dan siswi mengerti cara pembuatan kit IoT ini dan dapat membuatnya secara mandiri. Dimulai dari mempelajari IWK (IoT Workshop Kit) *Smart Card Saga*.

IWK *Smart Card Saga* menyajikan kemudahan untuk memantau kehadiran (absensi) bagi para personil yang terdaftar dengan memanfaatkan RFID sehingga kontrol absensi dapat lebih mudah digunakan dan modern. Teknologi *Smart Card Saga* menyajikan data para personil dengan akurat seperti waktu kehadiran dan status kehadiran yang nantinya dapat dipantau melalui aplikasi *mobile phone* dan *website* absensi.

1. Perangkat IWK Smart Card Saga

Tampilan Depan

Tampilan Belakang

a. Indikator Output (LED)

LED berfungsi sebagai indikator *output* yang akan meyalu ketika mesin absensi sudah terkoneksi dengan WiFi, dan juga LED akan berkedip ketika kartu di tap pada mesin absensi.

b. Mikrokontroler

Dalam rangkaian *Smart Card Saga*, NodeMCU berfungsi sebagai mikrokontroler yang akan mengirimkan data dari pembacaan RFID Reader yang nantinya akan dikirim menuju *database*.

c. Indikator Output (Buzzer)

Buzzer berfungsi sebagai indikator *output* yang akan berbunyi ketika mesin absensi sudah terkoneksi dengan WiFi dan tap kartu.

d. Sensor RFID

Sensor RFID berfungsi sebagai pembaca ID Card dari kartu, dari hasil pembacaan tersebut akan langsung dikirim oleh NodeMCU.

2. Kelebihan IWK Smart Card Saga

Tentunya setiap alat memiliki kelebihan yang dapat sangat bermanfaat bagi pengguna dan menjadi nilai lebih bagi alat tersebut

Perangkat sudah terhubung dengan jaringan internet.

Perakitan yang terbilang mudah karena komponen bisa didapatkan di *e-commerce* PPTIK.

Mempercepat proses absen hanya dengan tap kartu pelajar siswa berbasis RFID.

Dapat memonitoring melalui *website* dan aplikasi *mobile*.

Website dan aplikasi *mobile* mudah diakses oleh pengguna.

B. Pengenalan Komponen

1. NodeMCU Lolin V3

Gambar 2.1 NodeMCU Lolin V3

NodeMCU merupakan sebuah mikrokontroler yang ditambah dengan modul WiFi ESP8266 yang secara khusus diaplikasikan untuk perangkat berbasis IoT atau dapat disebut juga sebagai *platform* IoT. *Platform* IoT adalah teknologi multi-lapisan yang memungkinkan penyediaan, pengelolaan, dan otomatisasi perangkat yang terhubung langsung dengan *Internet of Things* yang membantu *programmer* dalam membuat *prototype* produk IoT.

Mikrokontroler NodeMCU ESP8266 juga mendukung *software* Arduino IDE, sehingga ketika membuat *prototype* produk IoT dapat memakai *sketch* Arduino IDE untuk memberikan perintah pada perangkat. Penggunaan NodeMCU lebih menguntungkan dari segi biaya maupun efisiensi tempat, karena NodeMCU ukurannya lebih kecil, praktis dan harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan Arduino Uno.

Gambar 2.2 NodeMCU Lolin V3

Bentuk fisik dari NodeMCU ESP8266, terdapat *port* USB sehingga akan memudahkan dalam pemrogramannya. NodeMCU ESP8266 merupakan modul turunan pengembangan dari modul *platform* IoT (*Internet of Things*) keluarga ESP8266 tipe ESP-12. Secara fungsi modul ini hampir menyerupai dengan *platform* modul arduino, tetapi yang membedakan yaitu dikhususkan untuk “*Connected to Internet*”.

2. RFID (Radio Frequency Identification Device)

RFID atau bisa disebut juga *Radio Frequency Identification Device* adalah sistem identifikasi berbasis *wireless* yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan seperti *barcode* atau *magnetic card*. Alat ini menggunakan sistem radiasi elektromagnetik untuk mengirimkan kode.

RFID menggunakan sistem identifikasi dengan gelombang radio, karena itu minimal dibutuhkan dua buah perangkat agar alat ini dapat berfungsi, adapun perangkat yang dibutuhkan disebut *tag* dan *reader*.

Gambar 2.3 RFID Reader dan Tag

a. RFID Reader

RFID *reader* adalah merupakan penghubung antara *software* aplikasi dengan antena yang akan meradiasikan gelombang radio ke RFID tag. Gelombang radio yang ditransmisikan oleh antena berpropagasi pada ruangan di sekitarnya. Akibatnya data dapat berpindah secara *wireless* ke tag RFID yang berada berdekatan dengan antena.

b. RFID Tag

RFID *tag* terdiri dari *chip* rangkaian sirkuit yang terintegrasi dan sebuah antena. Rangkaian elektronik dari RFID tag umumnya memiliki memori yang memungkinkan RFID *tag* mempunyai kemampuan untuk menyimpan data. Memori pada *tag* dibagi menjadi sel-sel. Beberapa sel menyimpan data *Read Only*, seperti *ID number*. Semua RFID *tag* mendapatkan *ID number* pada saat *tag* tersebut diproduksi.

3. LED

Gambar 2.4 LED

LED merupakan keluarga dari dioda yang terbuat dari semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan Dioda yang memiliki dua kutub yaitu kutub positif (P) dan kutub negatif (N). LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju (*bias forward*) dari anoda menuju ke katoda. Masing-masing warna LED (*Light Emitting Diode*) memerlukan tegangan maju (*forward bias*) untuk dapat menyalakannya. Tegangan Maju untuk LED tersebut tergolong rendah sehingga memerlukan sebuah resistor untuk membatasi arus dan tegangannya agar tidak merusak LED yang bersangkutan. Tegangan Maju biasanya dilambangkan dengan tanda VF.

4. Resistor

Gambar 2.5 Simbol dan Bentuk *Fixed Resistor*

Pada dasarnya resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistansi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Satuan hambatan atau resistansi resistor adalah Ohm (Ω). *Fixed* resistor adalah jenis resistor yang memiliki nilai resistansi tetap. Nilai resistansi atau hambatan resistor ini biasanya ditandai dengan kode warna ataupun kode angka.

5. Buzzer

Gambar 2.6 Buzzer

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang dapat menghasilkan getaran suara berupa gelombang bunyi. Buzzer akan menghasilkan getaran suara ketika diberikan sejumlah tegangan listrik dengan taraf tertentu sesuai dengan spesifikasi bentuk dan ukuran buzzer elektronika itu sendiri.

Pada dasarnya, setiap buzzer elektronika memerlukan input berupa tegangan listrik yang kemudian diubah menjadi getaran suara atau gelombang bunyi yang memiliki frekuensi berkisar antara 1-5 KHz. Dalam rangkaian elektronika, piezoelectric buzzer dapat digunakan pada tegangan listrik sebesar 6 volt hingga 12 volt dan dengan tipikal arus sebesar 25 mA.

6. Kapasitor

Kapasitor atau disebut juga dengan kondensator adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan arus listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitansinya adalah Farad. Fungsi kapasitor adalah sebagai penyimpan arus atau tegangan listrik, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC (*Alternating Current*), sebagai isolator yang menghambat arus DC (*Direct Current*), dan lain-lain.

Gambar 2.7 Kapasitor

7. PCB

Gambar 2.8 PCB

PCB (*Printed Circuit Board*) adalah papan yang digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya. Secara struktur, PCB seperti kue lapis yang terdiri dari beberapa lapisan dan dilaminasi menjadi satu kesatuan yang disebut dengan PCB. Untuk PCB *Smart Card Saga* ini hanya disediakan oleh pihak PPTIK ITB.

8. Kabel USB

Gambar 2.9 Kabel USB

USB adalah singkatan dari *Universal Serial Bus* dan merupakan media penghubung antara komputer dengan perangkat-perangkat elektronik lainnya seperti Mouse, Keyboard, Printer, Scanner, Ponsel, Flash Drive, DVD writer, Konsol Permainan, Kamera, Modem. Pada alat *Smart Card Saga* digunakan sebagai media penghubung antara adaptor 5V dengan perangkat.

9. Adaptor 5V

Gambar 2.10 Adaptor 5V

Fungsi dari adaptor 5V ini adalah untuk mengubah tegangan dari AC menjadi DC kedalam rangkaian. Karena jika mesin absensi diberi tegangan AC maka kemungkinan besar akan mengalami kerusakan. Adaptor merupakan sebuah alternatif pengganti dari tegangan DC (seperti : baterai, aki)

10. Kabel Jumper

Gambar 2.11 Kabel Jumper

Kabel *jumper* adalah suatu jenis kabel kecil dengan pin *header* tertentu yang digunakan sebagai penghubung di dalam rangkaian *prototype*. Pada perangkat *Smart Card Saga* kabel *jumper* berfungsi untuk meng-*jumper* LED dan Buzzer menuju PCB.

11. Mini Jumper

Gambar 2.12 Mini Jumper

Mini Jumper dalam rangkaian *Smart Card Saga* berfungsi sebagai pengatur tegangan yang akan masuk ke dalam *RFID Reader*.

12. Pin Header

Gambar 2.13 Pin Header

Header atau biasa dikenal dengan nama pin *head* berguna sebagai soket tempat menghubungkan kabel-kabel konektor, ada dua jenis pin *header* yaitu pin *header male* dan pin *header female*, walaupun berbeda namun memiliki fungsi yang sama yaitu sebagai konektor

C. Prinsip Kerja IWK Smart Card Saga

Smart Card Saga adalah suatu perangkat dimana sensor dapat membaca atau mengenali ID Card (kartu RFID). Sensor yang digunakan adalah sensor RFID. Perangkat ini memiliki dua indikator output yaitu buzzer dan LED. Buzzer dan LED akan menyala ketika perangkat tersambung ke jaringan internet. Selain itu, ketika ID Card (kartu RFID) ditap atau didekatkan ke sensor RFID, buzzer akan berbunyi satu kali dan LED akan berkedip 2 kali.

Setelah ID Card (kartu RFID) ke sensor RFID maka data yang sudah terbaca akan dikirimkan ke *server* dan *database* untuk dicocokkan dengan data yang ada. Jika data sudah cocok maka hasilnya akan dikirimkan ke *website* dan aplikasi *mobile*. Data tersebut dapat dilihat di dalam *website* dan aplikasi *mobile* yang telah dibuat oleh Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Bandung (PPTIK ITB).

D. Alur Kerja IWK Smart Card Saga

Gambar 2.14 Blok Diagram Alur Kerja

E. Pengenalan Aplikasi IWK Smart Card Saga

“ IWK Smart Card Saga merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemantauan alat IoT Workshop Kit (IWK) Smart Card Saga. ”

Scan QR Code untuk mengunduh aplikasi

1. Kelebihan Aplikasi IWK Smart Card Saga

Dapat memonitoring siswa yang telah melakukan proses pengabsenan.

Data yang ditampilkan pada aplikasi lengkap, mulai dari Nama Lengkap, Mac Address, Jam, Tanggal, Sekolah, dan Kode RFID.

Data yang ditampilkan pada aplikasi akan me-*refresh* secara otomatis selam 5 detik sekali.

2. Fungsi Menu pada Halaman Login

Pada saat membuka aplikasi IWK Smart Card Saga, pada halaman pertama akan menampilkan halaman *Login* dan harus mengisi beberapa *credential* perangkat *Smart Card Saga*.

3. Fungsi Menu pada Halaman Aplikasi

Setelah mengisi halaman *Login Credential*, selanjutnya pada halaman kedua akan ditampilkan identitas dari siswa yang melakukan absen. Mulai dari Nama Lengkap, Mac Address, Jam, Tanggal, Sekolah, dan Kode RFID dari kartu.

BAB III

PERANCANGAN

A. Perakitan IWK Smart Card Saga

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana alur pembuatan IWK *Smart Card Saga* dimulai dari persiapan untuk melengkapi komponen yang dibutuhkan dan proses perakitan. Sebelum melakukan perakitan terdapat beberapa komponen dan alat yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut.

Gambar 3.1 Alat untuk Proses Perakitan

Tabel 3.1 Alat untuk Perakitan Smart Card Saga

No	Alat	Jumlah
1.	Solder	1 buah
2.	Timah	1 buah
3.	Attractor (Penyedot Timah)	1 buah
4.	Obeng	1 buah
5.	Tang Pemotong	1 buah

No	Alat	Jumlah
6.	Pengupas Kabel	1 buah
7.	Double Foam	1 buah
8.	Isolasi	1 buah
9.	Gunting	1 buah
10.	Pasta (<i>Flux</i>)	1 buah
11.	Serabut Cuci Piring	1 buah

Gambar 3.2 Komponen untuk Proses Perakitan

Tabel 3.2 Komponen untuk Perakitan Smart Card Saga

No	Komponen	Jumlah
1.	PCB Smart Card Saga	1 buah
2.	RFID Reader (Sensor RFID)	1 buah
3.	NodeMCU Lolin V3	1 buah

No	Komponen	Jumlah
4.	Kabel USB	1 buah
5.	Kartu RFID	1 buah
6.	Adaptor 5V	1 buah
7.	Resistor 220Ω	1 buah
8.	LED 5 mm	1 buah
9.	Kapasitor 100μF 16V	1 buah
10.	Fitting LED	1 buah
11.	Buzzer	1 buah
12.	Pin Header Male	13 pin
13.	Pin Header Female	38 pin
14.	Mini Jumper	1 buah
15.	Kabel Jumper Male to Female	8 buah
16.	Kabel Jumper Male to Male	2 buah
17.	Papan Kit IoT	1 buah
18.	Papan Elektrikal	1 buah
19.	Stiker Judul (<i>Smart Card Saga</i>)	1 buah

No	Komponen	Jumlah
20.	Stiker Ikon (Gambar RFID)	1 buah
21.	Stiker TEKIDO	1 buah
22.	Stiker LSKK	1 buah
23.	Stiker WiFi	1 buah

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk perakitan IWK Smart Card Saga antara lain sebagai berikut.

- 1 Siapkan PCB khusus IWK Smart Card Saga yang telah didesain oleh PPTIK ITB.

Gambar 3.3 PCB IWK Smart Card Saga

- 2 Selanjutnya, solder resistor 220 Ω pada PCB IWK Smart Card Saga. Karena resistor merupakan komponen yang tidak memiliki polaritas positif dan negatif, jadi saat disolder terbalik hal tersebut tidak akan mempengaruhi tegangan ataupun yang lainnya.

Gambar 3.4 Soldering Resistor pada PCB

- 3 Potong pin *header male* menjadi 2 pin (kaki) dan 3 pin (kaki), kemudian solder pada PCB.

Gambar 3.5 Pin Header Male

Gambar 3.6 Soldering Pin Header Male

4

Solder kapasitor 100 μ F 16V pada PCB, untuk kaki negatif ditandai dengan garis putih pada kapasitor. Kaki negatif kapasitor mengarah ke pin header male yang memiliki 2 pin (kaki).

Gambar 3.7 Soldering Kapasitor

Gambar 3.8 Soldering Kapasitor

5

Kupas kabel jumper hingga terlihat tembaga bagian dalam. Fungsi kabel jumper ini adalah untuk menghubungkan LED dengan rangkaian.

Gambar 3.9 Kabel Jumper Setelah Dikupas

6

Pasangkan karet *fitting* LED pada LED, lalu solder kabel *jumper* dengan LED. Kabel *jumper* yang berwarna lebih terang disolder ke kaki positif LED dan kabel *jumper* yang berwarna lebih gelap disolder ke kaki negatif LED.

Gambar 3.10 LED

Gambar 3.11 Soldering LED

7

Balut bagian LED yang telah disolder menggunakan isolasi.

Gambar 3.12 LED Sudah Dibalut Isolasi

8

Selanjutnya, solder kabel *jumper* LED bagian lainnya ke PCB. Kabel *jumper* bagian positif disolder ke PCB yang tersambung dengan resistor dan bagian negatif ke PCB yang tersambung ke *ground*.

Gambar 3.13 Soldering Kabel LED

9

Solder buzzer pada PCB, pada buzzer terdapat tanda positif, maka solder kaki buzzer positif ke PCB yang terdapat tulisan positif juga.

Gambar 3.14 Soldering Buzzer

10

Potong pin *header female* menjadi 8 pin sebagai soket RFID reader.

Gambar 3.15 Pin Header Female

11

Setelah pin *header female* dipotong, selanjutnya solder pin *header female* pada PCB. Fungsi pin *header female* ini adalah untuk soket sensor RFID.

Gambar 3.16 Soldering Pin Header Female

12

Potong pin *header female* menjadi 2 bagian, masing-masing bagian memiliki 15 pin.

Gambar 3.17 Pin Header Female

13

Solder pin *header female* pada PCB, fungsi pin *header female* adalah sebagai soket NodeMCU. Untuk pemasangan pin *header female* dipasang digaris bagian luar karena NodeMCU yang digunakan adalah Lolin V3.

Gambar 3.18 Soldering Pin Header Female

14

Pasang *mini jumper* pada pin *header male* 3 pin bagian VU dan COM untuk mendapatkan sumber tegangan 5V dari pin VU pada NodeMCU.

Gambar 3.19 Mini Jumper

15

Potong pin *header male* berjumlah 8 pin. Fungsi pin *header male* ini adalah untuk menyambungkan sensor RFID dengan PCB.

Gambar 3.20 Pin Header Male

16

Selanjutnya solder pin *header male* pada RFID Reader (Sensor RFID).

Gambar 3.21 Soldering Pin Header Male

17

Jika sudah menyolder RFID Reader, selanjutnya pasang kabel *jumper female* to *male*.

Gambar 3.22 Pemasangan Kabel Jumper

18

Pasang kabel *jumper female to male* yang sudah disambungkan ke RFID Reader ke 8 pin *header female* di PCB. Pemasangan kabel *jumper* pada PCB harus disesuaikan dengan kaki-kaki pada RFID Reader dan tidak boleh terbalik.

Gambar 3.23 Pemasangan Kabel *Jumper*

19

Jika perakitan rangkaian IWK Smart Card Saga sudah selesai. Selanjutnya, rekatkan rangkaian PCB pada bagian depan papan elektrikal menggunakan *double foam* dengan posisi seperti pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.24 Perekatan PCB

20

Pasangkan *fitting LED* dan LED pada papan elektrikal. Fungsi *fitting LED* adalah sebagai penyangga atau wadah LED pada papan elektrikal. Lalu, masukan LED kedalam *fitting LED* tersebut seperti gambar dibawah ini.

Gambar 3.25 *Fitting LED*

21

Kemudian, rekatkan sensor RFID pada bagian belakang papan elektrikal menggunakan *double foam*.

Gambar 3.26 Perekatan Sensor RFID

22

Pasang NodeMCU pada pin *header female* di PCB dengan posisi *port USB* ada dibagian bawah. Lalu, tempelkan stiker berbentuk WiFi pada papan elektrikal.

Gambar 3.27 Papan Elektrikal

23

Pasangkan stiker “TEKIDO” dan “LSKK” pada bagian belakang papan IWK *Smart Card Saga*.

Gambar 3.28 Tampilan Belakang IWK *Smart Card Saga*

Pasang stiker judul “SMART CARD SAGA” dan “ICON RFID” pada bagian depan papan IWK *Smart Card Saga*. Lalu, rekatkan papan elektrikal pada papan IWK *Smart Card Saga*.

Gambar 3.29 Tampilan Depan IWK *Smart Card Saga*

B. Upload Program pada NodeMCU Lolin V3

NodeMCU akan bekerja ketika telah diisikan program, maka dari itu diperlukan proses uploading program *Smart Card Saga*. Langkah-langkah peng-*upload*-an programnya adalah sebagai berikut.

- 1 Unduh terlebih dahulu driver CH340, jika laptop belum memiliki *driver* tersebut.

Scan QR Code untuk mengunduh *driver* CH340

- 2 Selanjutnya, instal aplikasi Arduino IDE, untuk aplikasi Arduino IDE yang digunakan adalah versi 1.8.15.

Scan QR Code untuk mengunduh aplikasi Arduino IDE.

- 3 Setelah aplikasi terinstal, lalu buka aplikasi Arduino IDE. Tunggu sampai aplikasi Arduino IDE terbuka.

Gambar 3.30 Tampilan *Preparing Boards* Arduino IDE

- 4 Lalu, buka program absensi RFID dan pastikan semua *file* program berada di dalam satu *folder* yang sama.

Scan QR Code untuk mendapatkan program absensi RFID.

Gambar 3.31 Tampilan Folder Program Absensi RFID

- 5 Jika ketiga file program IWK Smart Card Saga (absensi RFID) sudah dibuka maka pada aplikasi Arduino IDE akan tampil seperti dibawah ini.

Gambar 3.32 Tampilan Awal Aplikasi Arduino IDE

- 6 Lalu tambahkan board yang akan digunakan. Pertama-tama pada menu bar pilih File > Preferences > Additional Board Manager URL. Lalu copy link pada kolom Additional Board Manager URL (Link: http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json). Setelah itu klik oke, pada pengerjaan proses ini memerlukan koneksi internet.

Gambar 3.33 Tampilan Preference pada Arduino IDE

7

Setelah selesai mengunduh board ESP8266 pilih board yang akan digunakan, yaitu board dari mikrokontroler yang akan di upload program. Pada proses kali ini menggunakan board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), pilih menu Tools > Board > ESP8266 Board > NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).

Gambar 3.34 Pengaturan Board

8

Tambahkan library arduino yang sudah diberikan oleh PPTIK ITB yaitu library yang diperlukan oleh program. Pilih Sketch > Include Library > Add .ZIP Library. Penambahan library dapat juga dengan cara pengunduhan satu persatu library yang dibutuhkan dengan pilih menu Sketch > Include Library > Manage Libraries.

Gambar 3.35 Penambahan Library

9

Setelah semua *library* ditambahkan, lalu *verify* program, untuk memastikan tidak ada yang *error*, tunggu hingga “Done Compiling”.

Gambar 3.36 Tampilan saat Done Compiling

10

Jika sudah tidak ada yang *error*, sebelum upload ke NodeMCU, pilih port yang terhubung dengan NodeMCU.

Gambar 3.37 Tampilan Pemilihan Port

11

Jika serial port sudah terhubung, lakukan proses *uploading* program hingga tampil tulisan “Done Uploading”.

Gambar 3.38 Tampilan saat Done Uploading

12

Setelah *Done Uploading*, lihat pada *serial monitor* akan menampilkan data seperti pada gambar yang artinya bahwa NodeMCU sudah dapat bekerja sesuai dengan perintah program. Pada tampilan *serial monitor* tertulis identitas dari NodeMCU yang digunakan dan perintah untuk konfigurasi WiFi.

Gambar 3.39 Tampilan Serial Monitor

C. Konfigurasi WiFi

Berikut adalah langkah-langkah untuk mengatur atau meng-setting WiFi perangkat IWK Smart Card Saga.

- 1 Sambungkan laptop atau handphone ke nama jaringan atau Mac Address dari perangkat IWK Smart Card Saga dengan SSID “AbsensiRFID” dan masukan kata sandi yaitu “password” sesuai data dengan yang tertampil pada serial monitor.

Gambar 3.40 Connecting ke Absensi RFID

- 2 Buka Google Chrome, lalu pada kolom pencarian ketik IP Address “192.168.4.1”.

Gambar 3.41 Halaman Pencarian Google

- 3 Setelah itu, akan muncul halaman konfigurasi WiFi seperti dibawah ini. Tekan “Configure WiFi” untuk menghubungkan perangkat IWK Smart Card Saga dengan jaringan internet yang akan dipakai perangkat.

Gambar 3.42 Tampilan Halaman Konfigurasi WiFi

4

Pada halaman konfigurasi WiFi akan muncul daftar SSID WiFi yang dapat diakses. Untuk konfigurasi perangkat IWK *Smart Card Saga* pilih jaringan WiFi yang paling kuat. Contoh WiFi yang digunakan untuk perangkat IWK *Smart Card Saga* adalah WiFi dengan SSID “LSKK_Lantai2”.

Gambar 3.43 Tampilan Halaman Konfigurasi WiFi

5

Pada halaman ini yang diisi hanya kolom SSID dan *Password* saja, untuk kolom lainnya sudah terisi secara otomatis. Setelah selesai mengisi kolom SSID dan *Password* lalu klik *Save*.

Gambar 3.44 Tampilan Halaman Konfigurasi WiFi

6

Setelah di Save akan muncul tampilan seperti dibawah ini. Artinya, proses konfigurasi sudah selesai dan data yang dimasukan sudah tersimpan.

Gambar 3.45 Tampilan Konfigurasi WiFi Tersimpan

BAB IV

PENGUJIAN

A. Pengujian pada Serial Monitor

Serial Monitor Arduino IDE merupakan sebuah fasilitas yang dapat digunakan untuk mengontrol ataupun memonitor yang sedang terjadi pada *mainboard* mikrokontroler melalui komputer. Berikut ini merupakan langkah-langkah pengujian *IWK Smart Card Saga* pada *serial monitor* Arduino IDE.

1

Siapkan laptop, lalu buka aplikasi Arduino IDE. Setelah itu, buka program *IWK Smart Card Saga* (absensi RFID) yang sudah disediakan oleh PPTIK ITB.


```
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  pinMode(LED3, OUTPUT);
  pinMode(LED4, OUTPUT);
  pinMode(LED5, OUTPUT);
  pinMode(LED6, OUTPUT);
  pinMode(LED7, OUTPUT);
  pinMode(LED8, OUTPUT);
  pinMode(LED9, OUTPUT);
  pinMode(LED10, OUTPUT);
  pinMode(LED11, OUTPUT);
  pinMode(LED12, OUTPUT);
  pinMode(LED13, OUTPUT);
  pinMode(LED14, OUTPUT);
  pinMode(LED15, OUTPUT);
  pinMode(LED16, OUTPUT);
  pinMode(LED17, OUTPUT);
  pinMode(LED18, OUTPUT);
  pinMode(LED19, OUTPUT);
  pinMode(LED20, OUTPUT);
  pinMode(LED21, OUTPUT);
  pinMode(LED22, OUTPUT);
  pinMode(LED23, OUTPUT);
  pinMode(LED24, OUTPUT);
  pinMode(LED25, OUTPUT);
  pinMode(LED26, OUTPUT);
  pinMode(LED27, OUTPUT);
  pinMode(LED28, OUTPUT);
  pinMode(LED29, OUTPUT);
  pinMode(LED30, OUTPUT);
  pinMode(LED31, OUTPUT);
  pinMode(LED32, OUTPUT);
  pinMode(LED33, OUTPUT);
  pinMode(LED34, OUTPUT);
  pinMode(LED35, OUTPUT);
  pinMode(LED36, OUTPUT);
  pinMode(LED37, OUTPUT);
  pinMode(LED38, OUTPUT);
  pinMode(LED39, OUTPUT);
  pinMode(LED40, OUTPUT);
  pinMode(LED41, OUTPUT);
  pinMode(LED42, OUTPUT);
  pinMode(LED43, OUTPUT);
  pinMode(LED44, OUTPUT);
  pinMode(LED45, OUTPUT);
  pinMode(LED46, OUTPUT);
  pinMode(LED47, OUTPUT);
  pinMode(LED48, OUTPUT);
  pinMode(LED49, OUTPUT);
  pinMode(LED50, OUTPUT);
  pinMode(LED51, OUTPUT);
  pinMode(LED52, OUTPUT);
  pinMode(LED53, OUTPUT);
  pinMode(LED54, OUTPUT);
  pinMode(LED55, OUTPUT);
  pinMode(LED56, OUTPUT);
  pinMode(LED57, OUTPUT);
  pinMode(LED58, OUTPUT);
  pinMode(LED59, OUTPUT);
  pinMode(LED60, OUTPUT);
  pinMode(LED61, OUTPUT);
  pinMode(LED62, OUTPUT);
  pinMode(LED63, OUTPUT);
  pinMode(LED64, OUTPUT);
  pinMode(LED65, OUTPUT);
  pinMode(LED66, OUTPUT);
  pinMode(LED67, OUTPUT);
  pinMode(LED68, OUTPUT);
  pinMode(LED69, OUTPUT);
  pinMode(LED70, OUTPUT);
  pinMode(LED71, OUTPUT);
  pinMode(LED72, OUTPUT);
  pinMode(LED73, OUTPUT);
  pinMode(LED74, OUTPUT);
  pinMode(LED75, OUTPUT);
  pinMode(LED76, OUTPUT);
  pinMode(LED77, OUTPUT);
  pinMode(LED78, OUTPUT);
  pinMode(LED79, OUTPUT);
  pinMode(LED80, OUTPUT);
  pinMode(LED81, OUTPUT);
  pinMode(LED82, OUTPUT);
  pinMode(LED83, OUTPUT);
  pinMode(LED84, OUTPUT);
  pinMode(LED85, OUTPUT);
  pinMode(LED86, OUTPUT);
  pinMode(LED87, OUTPUT);
  pinMode(LED88, OUTPUT);
  pinMode(LED89, OUTPUT);
  pinMode(LED90, OUTPUT);
  pinMode(LED91, OUTPUT);
  pinMode(LED92, OUTPUT);
  pinMode(LED93, OUTPUT);
  pinMode(LED94, OUTPUT);
  pinMode(LED95, OUTPUT);
  pinMode(LED96, OUTPUT);
  pinMode(LED97, OUTPUT);
  pinMode(LED98, OUTPUT);
  pinMode(LED99, OUTPUT);
  pinMode(LED100, OUTPUT);
}
```

Gambar 4.1 Tampilan Program Absensi RFID

2

Selain itu, siapkan juga perangkat *IWK Smart Card Saga* yang sudah siap untuk proses pengujian.

Gambar 4.2 Perangkat *IWK Smart Card Saga*

3

Hubungkan laptop pada NodeMCU perangkat IWK Smart Card Saga menggunakan kabel USB.

4

Klik menu Tools, lalu pilih board NodeMCU 1.0 (ESP-12 Module) dan upload speed pada 115200.

Gambar 4.3 Pemilihan Board dan Upload Speed

5

Kemudian pada menu Tools pilih port yang terbaca.

Gambar 4.4 Pemilihan Port

6

Upload program pada board NodeMCU dan tunggu hingga muncul tulisan "Done Uploading".

7

Setelah program selesai di upload, selanjutnya buka serial monitor. Maka akan muncul perintah untuk konfigurasi WiFi. Konfigurasi WiFi ke jaringan terdekat dan kualitas jaringannya bagus. Lakukan konfigurasi sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan pada BAB sebelumnya (Halaman 42).

Gambar 4.5 Tampilan Serial Monitor

8

Setelah konfigurasi WiFi tunggu beberapa detik sampai perangkat tersambung dengan jaringan internet. Ketika perangkat IWK Smart Card Saga sudah tersambung dengan jaringan internet maka pada serial monitor akan tertulis "WiFi connected To:" dan terdapat perintah untuk scan kartu RFID seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.6 Tampilan Serial Monitor

9

Selanjutnya tap kartu pada sensor RFID. Pada saat kartu di tap, buzzer akan berbunyi satu kali dan LED akan berkedip 2 kali. Lalu, pada serial monitor akan tertampil kode dari kartu yang di tap.

Gambar 4.7 Tampilan Serial Monitor

B. Pengujian pada Perangkat

- 1 Siapkan perangkat IWK Smart Card Saga yang sudah siap untuk proses pengujian.

Gambar 4.8 Perangkat IWK Smart Card Saga

- 2 Hubungkan NodeMCU pada perangkat IWK Smart Card Saga ke sumber tegangan menggunakan kabel USB dan adaptor 5V.

Gambar 4.9 Penyambungan Perangkat dengan Sumber Tegangan

3

Indikator LED warna biru pada NodeMCU akan dalam keadaan *blinked* (LED menyala) saat perangkat telah terhubung tegangan.

Gambar 4.10 NodeMCU dalam Keadaan *Blinked*

4

Lalu, tunggu sampai perangkat tersambung dengan jaringan internet. Ketika perangkat *IWK Smart Card Saga* sudah tersambung dengan jaringan internet, maka buzzer akan berbunyi satu kali dan LED akan menyala.

Gambar 4.11 Perangkat Tersambung Jaringan Internet

5

Setelah LED menyala, lalu kita bisa tap *ID Card* pada sensor RFID. Ketika *ID Card* di tap, buzzer akan berbunyi satu kali dan LED akan berkedip sebanyak dua kali.

Gambar 4.12 Tap *ID Card*

6

Setelah pembacaan *ID Card* oleh sensor RFID, selanjutnya data akan diproses dan dikirimkan ke aplikasi *mobile* dan *website*.

C. Pengujian Aplikasi Smart Card Saga Trainer Kit

1

Download aplikasi “IWK Smart Card Saga” di play store. Setelah didownload, lalu buka aplikasinya, maka akan muncul *startup view*.

Scan QR Code untuk mengunduh aplikasi

Masukan *Credential RMQ*. Pastikan semuanya sudah benar, karena jika ada data yang salah maka aplikasi tidak dapat terhubung.

2

3

Setelah semuanya telah terisi, klik *Login* untuk melanjutkan ke halaman *dashboard* atau halaman utama aplikasi.

Jika sudah masuk ke halaman utama, nyalakan alat yang tersambung dengan credential yang sama. Lalu, coba tap kartu pada sensor RFID-nya.

4

5

Aplikasi akan langsung me-refresh dan menampilkan data Nama Lengkap, Mac, Jam, Tanggal, Sekolah, Id dari kartu RFID yang di tap pada alat.

Jika ingin mengganti *credential*, klik *reset* maka akan diarahkan ke halaman *Login Credential*.

6

D. Cara Penggunaan Website Absensi

Website absensi adalah sebuah *web* yang berfungsi untuk mengecek data kehadiran siswa. Setiap sekolah yang sudah mendaftarkan sekolahnya pada admin PPTIK-ITB akan mendapatkan berupa *domain* sekolah beserta akun untuk masuk ke dalam *website* absensi. Untuk penggunaan *website*-nya sendiri akan dijelaskan dalam poin-poin dibawah ini:

- 1 Yang pertama pastikan sekolah sudah mendapatkan *domain* dan akun yang didapat dari admin PPTIK-ITB. Jika sudah mempunyai *domain* dan akunnya, maka selanjutnya buka Google.
- 2 Buka *domain* yang dimiliki, setiap sekolah akan memiliki *domain*-nya masing-masing.

Gambar 4.13 Domain Website Absensi

- 3 Jika sudah membuka *domain* yang dimiliki maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

Gambar 4.14 Tampilan Depan Website Absensi

4

Masukkan *username* dan *password* yang dimiliki pada kolom yang tertera pada *website*, jika sudah diisi lalu kita klik masuk.

Gambar 4.15 Halaman Login

5

Jika sudah masuk, dibawah ini adalah tampilan *website* absensi. Disebelah kiri kita bisa melihat ada logo, yakni logo masing masing sekolah atau instansi, dan di bagian bawah terdapat 9 menu utama yakni, *Dashboard*, *Monitoring*, *Check Kartu*, *Personil*, *Bagian*, *Mesin*, *Tutorial*, *Pengaturan* dan *Logout*.

Gambar 4.16 Tampilan Website Absensi

6

Di menu *dashboard* bisa melihat siswa yang sudah dan juga yang belum tap kartu, jika siswa sudah melakukan tap kartu atau absen maka akan muncul waktu ketika siswa tersebut tap kartunya. Caranya klik *Dashboard* > *Tahun Ajaran* > *Bagian* > lalu klik "Cari" dan akan muncul seperti yang ada di bawah ini.

Gambar 4.17 Tampilan Menu Dashboard

7

Lalu ada menu *monitoring*, di dalam *monitoring* akan tercantum siswa yang belum tap kartu dan juga guru bisa mengubah status siswa tersebut menjadi hadir, sakit, ataupun izin. Caranya klik *monitoring* dan akan muncul semua siswa yang belum tap kartu.

Gambar 4.18 Tampilan Menu Monitoring

8

Kemudian *check kartu*, *check kartu* akan memunculkan mesin absensi yang sudah terpasang di sekolah atau instansi. Di dalamnya terdapat 3 bagian yaitu Mac, RFID, dan Date. Mac adalah alamat dari mesin absensi, setiap mesin absensi memiliki kode yang berbeda. RFID adalah kode kartu siswa yang akan membedakan antara satu siswa dan siswa lainnya. Date adalah waktu saat siswa tap kartu, dan ini akan muncul secara *realtime*.

Gambar 4.19 Tampilan Menu Check Kartu

9

Selanjutnya personal, di dalam personal terdapat 4 bagian yaitu list personal, tambah personal, naik kelas, dan import personal. Yang pertama ada list personal, di dalam list personal kita bisa melihat siswa yang sudah didaftarkan oleh admin dari pihak sekolah.

Gambar 4.20 Tampilan Menu List Personal

10

Lalu tambah personal, di dalam tambah personal admin dari pihak sekolah bisa menambahkan siswa ke dalam website sekolah.

Gambar 4.21 Tampilan Menu Tambah Personil

11

Dan jika sekolah ingin mendapatkan hasil rekap kehadiran siswa klik export to .xls. Pilih tahun ajarannya, setelah itu pilih bulannya, jika sudah lalu klik export.

Gambar 4.22 Tampilan Menu Export Kehadiran

12

Ketika sudah kenaikan kelas atau pergantian tahun ajaran baru di sekolah, untuk memindahkan siswa ke kelas baru dapat menggunakan fitur naik kelas.

Gambar 4.23 Tampilan Menu Naik Kelas

13

Selanjutnya ada *import* personal yang berfungsi untuk memudahkan dalam mendaftarkan siswa dalam jumlah banyak, karena menggunakan format xls. Berbeda dengan fitur tambah personal hanya dapat mendaftarkan siswa dengan manual satu persatu.

Gambar 4.24 Tampilan Import Personal

14

Menu selanjutnya ada bagian, di dalam bagian terdapat 2 segmen yaitu tambah bagian dan list bagian. Di tambah bagian admin sekolah bisa menambahkan kelas.

Gambar 4.25 Tampilan Tambah Bagian

15 Di daftar bagian akan muncul kelas mana saja yang sudah didaftarkan.

Gambar 4.26 Tampilan Daftar Bagian

16 Menu berikutnya ada mesin, di dalam mesin juga ada 2 segmen yaitu list mesin dan tambah mesin. Di list mesin akan muncul mesin mana saja yang dimiliki oleh sekolah, tapi sebelumnya admin harus menambahkan di tambah mesin. Saat akan menambahkan mesin admin harus mencantumkan *address* mesin, dan *address* mesin tersebut merupakan *mac address* dari NodeMCU perangkat dan dapat dilihat dari *check* kartu atau juga bisa dilihat dari *serial monitor* saat kita meng-*upload* program.

Gambar 4.27 Tampilan List Mesin

Gambar 4.28 Tampilan Tambah Mesin

17

Untuk tutorial berupa video bisa di lihat di menu tutorial dan juga bisa di lihat di channel youtube PPTIK ITB Official.

Gambar 4.29 Tampilan Menu Tutorial

Dan yang terakhir menu *logout* yang berfungsi untuk keluar dari akun *website* absensi.

Gambar 4.30 Menu *Logout*

BAB V FAQ

Perangkat

Apa yang harus di lakukan jika alat *IWK Smart Card Saga* tidak berfungsi?

- a. Pastikan alat telah tersambung ke sumber tegangan.
 - Jika tidak menyala, lakukan *maintenance* dengan cara lepas rangkaian absensi dengan mengecek tegangan pada setiap bagian.
 - Jika LED indikator berwarna biru pada NodeMCU tidak menyala, ganti adaptor atau kabel USB dengan yang baru.
 - Lakukan pengecekan ulang.
- b. Hasil solderan dari rangkaian mesin absensi rapi tetapi alat tidak menyala.
 - Periksa timah dari hasil solderan yang dibuat harus menutupi semua bagian tembaga dan jalur pada PCB tidak ada yang terputus.
 - Solderan harus berbentuk seperti gunung atau kerucut.

Apa yang harus di lakukan jika *RFID Reader* tidak berfungsi?

- a. Cek tegangan yang masuk pada *RFID Reader* menggunakan AVometer.
 - Cek tegangan pada pin 3,3V [pada probe warna merah (+)] dan GND [pada probe warna hitam (-)] pada *RFID Reader*.
 - Pastikan tegangan yang masuk lebih dari 3,3V.
 - Jika tegangan yang masuk kurang dari 3,3V, ubah posisi *mini jumper* yang awalnya pada kaki VU dan COM, menjadi ke kaki VIN dan COM atau sebaliknya.
 - Setelah mengubah posisi *mini jumper* pasang kembali *RFID Reader* pada pin *header female*, dan ukur kembali tegangannya.
 - Apabila *mini jumper* sudah diubah posisinya dan tegangan masih kurang dari 3,3V maka coba ganti *RFID Reader* dengan yang baru.
- b. Alat *IWK Smart Card Saga* harus terhubung dengan WiFi.
 - Indikasi jika alat tidak terhubung dengan WiFi adalah buzzer akan berbunyi setiap 5 detik sekali.
 - Jika buzzer berbunyi setiap 5 detik sekali maka lakukan konfigurasi WiFi kembali.

Bagaimana ketika kartu RFID di tap tidak terdeteksi oleh perangkat absensi?

- a. Pastikan alat mendapatkan tegangan.
- b. Pastikan alat terhubung dengan WiFi.
 - Jika alat absensi tidak terhubung dengan WiFi lakukan kembali proses konfigurasi WiFi.
- c. Jika kartu masih tidak bisa dibaca oleh mesin lakukan pengecekan kembali tegangan dan sambungan pada RFID Reader.

Bagaimana jika buzzer tidak berbunyi?

- a. Buzzer akan berbunyi sebagai penanda ketika alat sudah tersambung ke jaringan internet atau ketika ID Card di tap pada sensor RFID.
 - Jika buzzer tidak berbunyi, cobalah cek tegangan pada buzzer menggunakan AVO Meter.
 - Tegangan yang masuk kedalam buzzer antara 3V sampai dengan 5V.
 - Jika tegangan kurang dari 3V maka periksa sambungan kabel *jumper*, buzzer, dan PCB menggunakan AVOMeter.
 - Jika sambungan tidak ada yang rusak, tetapi buzzer tetap tidak menyala coba ganti dengan buzzer yang baru.

Bagaimana jika LED tidak menyala?

- a. LED akan menyala sebagai penanda ketika alat sudah tersambung ke jaringan internet dan akan berkedip 2 kali ketika ID Card di tap pada sensor RFID.
 - Jika LED tidak menyala, cobalah cek tegangan pada LED menggunakan AVO Meter.
 - Tegangan yang masuk kedalam buzzer sebesar 3V.
 - Jika tegangan kurang dari 3V maka periksa sambungan kabel *jumper*, LED, dan PCB menggunakan AVOMeter.
 - Jika sambungan tidak ada yang rusak, tetapi LED tetap tidak menyala coba ganti dengan LED yang baru.
 - Jika tegangan lebih dari 4V dan LED tidak menyala, maka kemungkinan LED rusak. Cobalah ganti dengan LED yang baru.

Arduino

• Apa yang dilakukan jika *port* tidak terbaca pada aplikasi Arduino?

Biasanya terjadi pada perangkat yang baru pertama kali akan meng-upload program atau memasang NodeMCU. Alasan tidak terdeteksinya mikrokontroler pada Arduino IDE, walaupun sudah mengunduh *board* ESP8266 pada Arduino IDE. Dikarenakan komputer yang digunakan belum memiliki *driver* yang sesuai untuk membaca mikrokontroler dan mengaksesnya. Oleh karena itu, komputer harus menginstal *driver* yang sesuai dengan mikrokontroler yang akan digunakan.

- *Driver* yang dapat digunakan adalah *driver* CH340.
- Jika *driver* sudah terinstal tetapi *port* tetap tidak terbaca. Cobalah ganti kabel USB yang digunakan.

• Apa yang harus dilakukan jika *serial monitor* tidak menampilkan teks setelah NodeMCU direset?

- Pastikan NodeMCU tidak terbalik, posisi NodeMCU yang benar *port* USB sejajar dengan tulisan PPTIK-ITB yang ada pada PCB .
- Perhatikan *baudrate* : 115200 disesuaikan dengan program.

• Apa yang di lakukan jika Arduino tidak dapat mengupload program?

- Cek *error* pada saat *verify/compiling*.
- Periksa *library* yang digunakan pada program Arduino.
- Dapat dilihat di lokasi penyimpanan C:\Document\Arduino \libraries atau unduh secara manual pada bagian Tools > Include Library > Manage Library.
- Masukkan *library* yang dibutuhkan lalu cek kembali di C:\Document\Arduino\libraries.
- Lalu *verify/compile* kembali.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil keseluruhan dari Buku Panduan *IWK Smart Card Saga*, dapat diperoleh kesimpulan antara lain.

1. *IWK (IoT Workshop Kit) Smart Card Saga* merupakan sebuah *trainer kit* yang berisikan perangkat yang sudah memenuhi sistem absensi RFID dan juga telah tersambung dengan internet yang dipergunakan guna mendukung kegiatan pelatihan, pengenalan materi, dan pendidikan. Teknologi *Smart Card Saga* menyajikan data para personil dengan akurat seperti waktu kehadiran dan status kehadiran. Data para personil tersebut dapat dikontrol dalam sebuah *Mobile Apps* dan *Website* yang telah dibuat oleh Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Bandung.
2. *Internet of Things (IoT)* dapat diterapkan pada *IWK Smart Card Saga* sebagai sistem Absensi RFID. Pada alat ini, *NodeMCU* digunakan sebagai mikrokontroler yang ditambah dengan modul WiFi *ESP8266* untuk menghubungkan perangkat sensor dengan perangkat *output* melalui jaringan internet. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi ID Card adalah sensor RFID. Sedangkan pada bagian perangkat indikator *output* terdiri dari buzzer dan LED.
3. Pada saat pengujian *IWK Smart Card Saga*, media monitoring yang dapat digunakan diantaranya yaitu *serial monitor* pada *Arduino IDE*, Aplikasi *Mobile IWK Smart Card Saga*, serta *Website Absensi RFID*.
4. Berdasarkan kemudahannya, *Website Absensi RFID* merupakan media yang mudah digunakan untuk memonitoring dan melakukan pengelolaan data absensi, karena dapat diakses menggunakan Laptop. Sebetulnya dalam penerapannya lebih mudah menggunakan Aplikasi *Mobile Smart Card Saga Trainer Kit*, karena diakses di *handphone*. Namun, pada Aplikasi *Mobile* hanya bisa melihat data siswa/personil pada saat melakukan absen dan data tersebut akan mererefresh secara otomatis selama 5 detik sekali.

B. Saran

Penulis akan memberikan beberapa saran terkait alat serta saran kepada pembaca, pihak industri dan pihak sekolah. Adapun saran yang ingin disampaikan diantaranya yaitu :

1. Mengikuti setiap langkah-langkah yang sudah tersedia pada Buku Panduan *IWK Smart Card Saga* agar memudahkan proses pembelajaran ataupun pembuatan perangkat.
2. Melakukan pengecekan pada setiap komponen sebelum memulai perakitan, agar menghindari adanya kerusakan komponen saat proses perakitan.
3. Apabila ada yang ingin di tanyakan atau masukkan mengenai *IWK Smart Card Saga* dapat berkomunikasi melalui forum.pptik.id atau *call center* PPTIK-ITB.
4. Jurusan sebaiknya fokus pada pengembangan konsep IoT secara mendalam dan dapat terimplementasikan secara langsung di Jurusan, karena pengembangan dan penggunaan IoT setiap tahunnya meningkat.
5. Menyediakan atau menambahkan alat dan bahan ketika akan praktik, agar semua siswa mendapatkan banyak kesempatan untuk berlatih menggunakan alat praktik. Sehingga menjadi ahli dalam penggunaan alat serta teori yang akan digunakan di Industri.
6. Diharapkan komunikasi antara pihak sekolah dengan pihak industri ditingkatkan lagi agar informasi dapat tersampaikan dengan jelas dan cepat.
7. Lebih meningkatkan komunikasi dengan peserta PKL baik *online* maupun *offline* agar peserta PKL tidak bingung untuk mengikuti arahan dari Industri dan dapat mengikuti arahan dengan cepat.

IWK SMART CARD SAGA

IWK Smart Card Saga merupakan sebuah *trainer kit* yang berisikan perangkat yang sudah memenuhi sistem absensi RFID dan juga telah tersambung dengan internet. Perangkat ini dipergunakan untuk mendukung kegiatan pelatihan, pengenalan materi, dan pendidikan. Karena itu, perangkat ini dibuat se-sederhana mungkin. Agar para siswa dan siswi mengerti cara pembuatan kit IoT ini dan dapat membuatnya secara mandiri.

IWK Smart Card Saga menyajikan kemudahan untuk memantau kehadiran (absensi) bagi para personil yang terdaftar dengan memanfaatkan RFID sehingga kontrol absensi dapat lebih mudah digunakan dan modern. Teknologi *Smart Card Saga* menyajikan data para personil dengan akurat seperti waktu kehadiran dan status kehadiran. Data para personil tersebut dapat dikontrol dalam sebuah *Mobile Apps* dan *Website* yang telah dibuat oleh Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Institut Teknologi Bandung.